

Corps sensible et relation de soin

Une rencontre féconde en soins palliatifs

Mathilde Gros

Médecin généraliste, fasciathérapeute, titulaire d'un master en psychopédagogie perceptive

Résumé : Durant mes études de médecine, la qualité de la relation médecin – malade m'a rapidement semblé fondamentale. Pourtant, les compétences relationnelles faisaient rarement l'objet d'un apprentissage, et je ressentais mes limites. En me formant à la somato-psychopédagogie, j'ai développé une plus grande présence à mon corps, et j'ai commencé à percevoir des effets bénéfiques dans ma relation au patient, notamment en soins palliatifs. Afin de mieux comprendre ces effets, j'ai réalisé une recherche qualitative depuis une posture de praticien – chercheur, me permettant d'analyser mon expérience selon une méthodologie phénoménologique et heuristique. Mes résultats apportent un éclairage sur le vécu du médecin dans la relation de soin en soins palliatifs et sur les différentes formes de savoirs que le médecin peut déployer dans cette relation à partir du moment où il investit activement sa subjectivité corporelle.

Mots clés : Relation médecin – malade ; soins palliatifs ; somato-psychopédagogie ; rapport au corps ; apprentissage expérientiel ; subjectivité corporelle

Abstract : During my medical studies, I quickly became aware of the importance of the quality of the physician - patient relationship. Relational skills are rarely taught, and I soon felt my limitations. By training myself in somatic-psychoeducation, I developed a better perceptual relationship with my body, and I began to see beneficial effects in my relationship with the patient, particularly in palliative care. In order to better understand these effects, I carried out a qualitative research on my own experience, using a practitioner–researcher perspective and a phenomenological and heuristic methodology. My findings shed a comprehensive light on the physician's experience in the care relationship in palliative care. They also show the different forms of skills and abilities that the physician can display in such relationship, from the moment he actively invests his bodily subjectivity

Keywords : Patient-physician relationship; palliative care; Somatic-psychoeducation; relationship to the body; experiential learning; bodily subjectivity

Introduction

Cet article porte sur le rapport du médecin à son propre corps, et plus précisément sur la façon dont une plus grande présence à son corps peut favoriser l'émergence de savoirs

dans le temps de la relation de soin. J'aborde cette étude depuis une posture en première personne, me basant sur ma propre expérience, telle que je l'ai vécue puis analysée.

Mon parcours professionnel et la formation en somato-psychopédagogie (SPP) m'ont permis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11006450>

de développer un « rapport singulier perçu, éprouvé et conscientisé » (Bois & Austry, 2007, p.9) avec mon intériorité corporelle. Dans le même temps, mes études de médecine et ma pratique médicale m'ont amenée à me questionner sur les enjeux de la relation à soi dans la relation de soin, à faire l'expérience de mes difficultés et de mes ressources relationnelles.

En tant que jeune médecin en soins palliatifs, j'ai vécu une expérience fondatrice qui est devenue le support de ma réflexion : celle de mon intériorité, de ma subjectivité corporelle devenant source d'un savoir-être et d'un savoir-faire relationnel émergeant en temps réel de la relation au patient.

Ma motivation principale pour devenir médecin était de prendre soin des personnes en souffrance. Lorsqu'en troisième année de mon internat j'ai effectué un semestre en Unité de Soins Palliatifs, j'ai été amenée à me questionner à la fois profondément et concrètement : quelle forme ce prendre soin peut-il bien prendre auprès de personnes en fin de vie, en proie à une souffrance dite totale, aussi bien physique, psychique, que sociale et spirituelle ?

Contre cette souffrance complexe, la littérature nous enseigne que « la pharmacopée est d'efficacité limitée. Pour l'atténuer, rien ne peut remplacer une relation humaine » (Verspieren, 1986 : VII). Je mesurais ainsi l'importance vitale des qualités relationnelles que je me devais de déployer auprès des patients. Dans le même temps, je faisais l'expérience de mes limites et de mes difficultés. En effet, être en relation, cela commence par être là : pas facile quand on est si émue que l'on a plutôt envie d'aller se cacher pour pleurer.

© Vladimir Obradovic

A cette période de ma vie, j'étais formée à la somato-psychopédagogie et je savais instaurer avec mon corps un rapport subjectif perçu, éprouvé, conscientisé. Je savais également que cela m'apportait une meilleure stabilité émotionnelle, un sentiment de solidité. J'ai ainsi choisi d'utiliser cette ressource, cette voie

► de passage pragmatique de la relation à mon corps, dans le temps de mes entretiens avec les patients. Je me suis alors découverte pleinement moi-même dans la relation aux patients, mais également plus présente, plus à l'écoute, et dans un plaisir de communication inédit. Au contact de mon corps sensible, un savoir relationnel émergeait et me guidait en temps réel de la relation de soin.

Cette expérience fut d'une part formatrice et transformatrice dans ma façon de prendre soin et d'entrer en relation avec autrui ; elle fut également fondatrice, dans le sens où elle est venue fonder la façon dont je pratique la médecine aujourd'hui. J'ai souhaité réaliser une analyse qualitative de ce vécu expérimental dans le cadre d'une recherche de master (Gros, 2012), afin de mieux comprendre les liens entre l'enrichissement du rapport au corps et le déploiement de compétences relationnelles. En effet, si la qualité de la relation de soin est fondamentale en médecine, la question de l'apprentissage et du développement des compétences relationnelles l'est tout autant. Les enjeux autour du 'comment former à la relation', et particulièrement à la relation au patient atteint de maladie grave, sont toujours d'actualité et

appellent à des solutions concrètes (Gros, 2009).

Cet article présente les résultats de recherche qui viennent mettre en lumière les différents types de savoirs issus de cette expérience de la relation de soin et de son analyse, les réflexions que cela suscite, et les ouvertures que cela peut permettre. ■■

Repères théoriques et pratiques

■ *L'expérience à médiation corporelle en somato-psycho-pédagogie*

Introduction à la somato-psycho-pédagogie et au paradigme du Sensible

L'enjeu principal de la somato-psycho-pédagogie pourrait être résumé ainsi : « apprendre et grandir en conscience à partir d'un vécu corporel plus riche et mieux ressenti » (Berger, 2006, p.12). Cette méthode d'accompagnement centrée sur la personne a été développée et modélisée par le Pr D. Bois¹ dans les années 2000, et s'adresse à toute personne traversant une période de

1 - Chercheur en Sciences de l'éducation (Université de Séville), Fondateur et ancien directeur du Centre d'Etude et de Recherche Appliquée en Psycho-pédagogie perceptive (Université Fernando Pessoa de Porto)

► difficultés, ou simplement désireuse d'enrichir son rapport à elle-même et à autrui. Partant du postulat que c'est par l'enrichissement des représentations perceptives et motrices que l'on peut renouveler les représentations conceptuelles, la SPP place le rapport au corps au cœur des processus d'apprentissage et de soin. En s'appuyant sur la relation au corps comme support thérapeutique et pédagogique, elle procède donc d'une forme de médiation corporelle. Afin de développer le rapport à l'intériorité corporelle, quatre outils pratiques sont utilisés : la relation d'aide manuelle, la relation d'aide gestuelle, l'introspection sensorielle et l'entretien verbal. Ces différents outils ont fait l'objet de publications auxquelles le lecteur pourra se référer pour approfondir².

La relation d'aide manuelle permet d'inviter la personne touchée à tourner son attention vers l'intérieur de son corps, et percevoir de nouvelles sensations : une chaleur intérieure rassurante, une sensation d'épaisseur, de globalité, la

circulation d'une mouvance³ à l'intérieur de son corps.

La relation d'aide gestuelle permet à la personne de se réapproprier une gestuelle physiologique, développer sa coordination, gagner en stabilité et en présence dans l'action.

L'introspection sensorielle est une forme de méditation qui se pratique dans une atmosphère silencieuse, les yeux clos, le corps immobile et relâché. Ce silence corporel et psychique permet de mettre en contraste la mouvance et la dynamique interne du corps vivant et de l'esprit, amenant la personne à gagner en présence à elle-même et à son corps.

L'entretien verbal est, quant à lui, un outil transversal, utilisé pendant ou après les pratiques sus-citées, et par lequel le praticien aide la personne accompagnée à poser son attention sur ses perceptions corporelles, à mettre en mot les vécus perceptifs, à leur donner sens et à les mettre en liens avec ses problématiques, dans une optique d'apprentissage et de compréhension.

3 - Appelée mouvement interne, cette mouvance correspond à une animation autonome de l'ensemble des tissus du corps que la main entraînée du praticien est capable de saisir (Bois, 1989; Bois et Berger, 1990; Bois, 2005, 2006, 2007; Bois et Austray 2007), et que le patient apprend à percevoir

2 - Pour une vision globale de la SPP, voir Berger, 2006 ; pour des précisions sur la relation d'aide manuelle, voir Courraud, 2009 ; et pour l'outil gestuel, voir Eschalier, 2009

► La pratique de la SPP vient donc enrichir les compétences pédagogiques et soignantes de tout professionnel des métiers du soin et de l'accompagnement. Elle s'inscrit dans la discipline universitaire de la Psychopédagogie perceptive⁴, laquelle se situe dans le paradigme du Sensible et renvoie à une « science des rapports » (Bois & Austry, 2007). Dans ce paradigme, l'innovation première est l'émergence d'un rapport perceptif renouvelé du sujet à lui-même, point de départ du renouvellement de son rapport à autrui et au monde. Par comparaison avec la perception sensible, définie comme la saisie plus ou moins consciente d'un objet du monde extérieur par les six sens, la perception du Sensible dont il est question ici émerge d'un rapport intime, direct et conscient aux manifestations de l'intériorité corporelle et est en lien avec l'expérience du « corps sensible ».

Corps sensible, corps de connaissance

J'étais étudiante en première année de médecine lorsque j'ai découvert la SPP en tant

4 - La Psychopédagogie perceptive fait l'objet d'un master et d'un doctorat à l'Université Fernando Pessoa de Porto. Le laboratoire du Cerap (Centred'étudeetderechercheappliquéeenPsychopédagogie perceptive), affilié à cette université a pour objet principal de recherche la subjectivité corporelle et son rôle dans les processus d'apprentissage

que patiente. J'ai tout de suite aimé le ressenti corporel que le toucher manuel spécifique à cette approche me procurait : la sensation d'une présence chaleureuse à moi-même, l'impression de me rencontrer au travers de mon corps. Désireuse de pouvoir offrir ce type de soin à mes futurs patients, j'ai décidé de me former à cette méthode.

La formation en SPP repose sur un apprentissage expérientiel, les étudiants pratiquant chacun des outils en étant tantôt dans une posture de « soignant », tantôt dans une posture de « patient ». Les formateurs instaurent des conditions propices à l'émergence et à la captation de perceptions inédites, permettant aux étudiants d'enrichir leurs potentialités perceptives. Cette expression désigne « la capacité d'un sujet à percevoir mieux qu'il ne le fait habituellement, à entrer en relation avec ses perceptions de manière plus consciente et à s'ouvrir à une nature de perception différente de celle qui lui est accessible par l'usage quotidien de ses sens » (Bois, 2007, p.72-73).

Au fur et à mesure des pratiques, j'ai appris à entrer en relation avec mon corps avec plus de

► finesse, plus de profondeur. Dans ce nouveau rapport à moi-même, je pouvais par exemple sentir mes contours, accéder à la sensation de ma globalité, et percevoir l'état de solidité que cela me donnait à vivre. Je pouvais aussi percevoir des variations de la tonicité de mon corps, en lien avec des changements d'états émotionnels ou psychiques. J'accédais à de nouvelles perceptions, j'apprenais à leur donner sens et à percevoir leurs effets. La dimension cognitive de la perception était ainsi fortement développée, permettant la réception, la reconnaissance, et l'intégration de l'expérience à médiation corporelle. Par exemple, si lors d'une pratique je ressentais un relâchement de tensions à l'intérieur de mon thorax, je prenais aussi conscience que ce phénomène était en lien avec la diminution d'un état d'anxiété, et que cela me permettait de retrouver des pensées plus sereines... Il ne s'agissait pas uniquement de vivre une expérience corporelle, mais d'apprendre à construire du sens à partir de cette expérience, de rétablir un dialogue entre mon corps et mon psychisme. Par ce nouveau rapport intime, direct et conscient à mon intériorité corporelle, j'accédais à mon « corps sensible », tel qu'il est défini par D. Bois : « Un

corps d'expérience dont on peut apprendre quelque chose. C'est donc un corps gnosisque, un corps de connaissance. [...] A l'évidence le corps renvoie des informations internes qui viennent nourrir la réflexion de la personne. Il s'agit en quelque sorte d'offrir à sa pensée un allié supplémentaire à travers les sensations corporelles, les sentiments et les émotions » (2015, p.410-411).

“ Il ne s'agissait pas uniquement de vivre une expérience corporelle, mais de rétablir un dialogue entre mon corps et mon psychisme.

Les savoir-faire et savoir-être en lien avec le corps sensible

Depuis cette posture heuristique lors de l'apprentissage, à partir de mon expérience personnelle, je devenais experte de la subjectivité qui se donnait dans mon corps ou sous mes mains, dans le corps de la personne que je touchais lors d'une pratique de relation d'aide manuelle. Je découvrais aussi de nouvelles manières d'être en relation à moi-même et à autrui.

► En effet, l'accès à ce type de subjectivité corporelle demande une posture de saisie spécifique, dite de neutralité active. Celle-ci permet « une proximité d'implication pour laisser venir les phénomènes tout en gardant une distance d'observation mobilisant un 'savoir attendre' l'information et favorise la capacité d'analyse réflexive des contenus de vécu qui se donnent sous la main et à la conscience du praticien dans l'immédiateté de l'action de toucher » (Bourhis, 2015, p. 95). J'ai progressivement apprivoisé cette posture consistant à être neutre sur le plan attentionnel, afin de laisser venir à moi sans les anticiper les informations en lien avec l'intériorité vivante du corps (variations de tonicité, mouvement interne); et dans le même temps très active, en procédant à des réajustements permanents de mon écoute, de ma qualité de présence, de mon toucher, afin d'accompagner cette dynamique interne qui émerge dans l'immédiateté de la relation au corps sensible. La relation de soin s'actualise ainsi dans une forme de réciprocité en fonction des informations qui se donnent dans l'immédiateté et l'intimité des deux corps sensibles en présence. Dans ce type de rapport au corps, il ne s'agit pas uniquement de percevoir, mais de se

percevoir percevant, de s'éprouver, de se laisser toucher par l'expérience vécue.

Le corps sensible apparaît ainsi comme « une caisse de résonance de l'expérience, capable de recevoir l'expérience et de la renvoyer, en quelque sorte, au sujet qui la vit » (Berger, 2005, p.52). Il donne accès à sa propre singularité, perçue et éprouvée dans sa chair, et à partir de laquelle se déploie notre relation à autrui. Progressivement, je découvrais donc comment, sur la base de mon éprouvé corporel, pouvait se développer l'interaction à autrui dans une « relation de réciprocité qui se construit à partir d'un cheminement vers soi pour aller vers autrui. Dans cette perspective, le mouvement premier de l'altérité est un retour vers soi pour s'ouvrir et accueillir autrui » (Bois, 2013, p.26).

A travers ces expériences utilisant la médiation du corps sensible, j'accédais à de nouvelles perceptions qui venaient enrichir ma réflexion et

© Erhui1979

► renouveler mes compétences attentionnelles et relationnelles.

■ *L'expérience de la relation de soin en médecine*

La relation médecin-malade : une approche paradoxale dans la formation médicale

En parallèle de cette formation en SPP, je progressais dans mes études de médecine. J'acquiesçais beaucoup de savoirs scientifiques, de connaissances théoriques, de savoir-faire techniques. Dès le début des études, l'importance de la relation médecin - malade était maintes fois soulignée dans les cours théoriques, que ce soit sur le plan éthique, médico-légal, ou thérapeutique. Pour autant, je trouvais que les rares conseils que l'on nous apportait étaient peu pragmatiques : il convenait de trouver la fameuse bonne distance, celle qui consiste à n'être ni trop proche ni trop distant du patient : « S'agissant de se donner sans se perdre, il faut être assez proche pour être présent pour les besoins relationnels, mais rester assez distant pour ne pas outrepasser notre rôle de soignant. Tout l'art du soin est sous-tendu par notre capacité d'écoute, d'adaptation aux besoins du

patient, sans être nous-mêmes trop impliqués émotionnellement » (Jutard, 2001, p.15).

Les stages hospitaliers permettaient la mise en application des connaissances théoriques, l'apprentissage des savoir-faire techniques et cliniques. Nous y étions d'emblée en relation avec les patients, mais cette relation était plus un état de fait, elle ne faisait pas l'objet d'un apprentissage dédié. Elle ne semblait relever ni du savoir ni du savoir-faire, mais plutôt d'un savoir-être, ce qui lui conférait une place à part dans la formation médicale. En effet, comme je le découvrirai plus tard lors de mon travail de thèse sur l'enseignement de l'annonce de maladie grave (Gros, 2009), certains médecins estiment que le savoir-être ne s'apprend pas, d'autres pensent que seuls certains étudiants ayant des capacités innées dans ce domaine pourront les développer⁵. Je me débrouillais donc à ma façon, observant les médecins seniors, ceux qui étaient censés savoir, à la recherche de référents extérieurs sur lesquels j'aurais pu me calquer, par mimétisme, dans un effort de trouver la bonne attitude, la bonne manière d'être dans ma relation au patient.

5 - Ces réflexions ont été recueillies lors d'entretiens personnels avec mon directeur de thèse et les membres de mon jury, en 2009

► De façon ponctuelle, je sentais que ma relation à mon corps m'offrait un soutien dans les moments de difficulté. Par exemple, face à un patient en colère, j'allais m'ancrer dans mes appuis au sol, je laissais venir la perception de mes contours, de mon corps dans sa globalité, et je constatais qu'au-delà de me procurer une stabilité physique, cela me permettait de gagner en stabilité émotionnelle, en calme, et d'interagir plus sereinement avec ce patient. Je sentais bien qu'un pont entre mes deux formations était en train de se faire, mais la façon dont il se faisait me surprenait. En effet, en me formant à la SPP, j'avais uniquement envisagé d'appliquer plus tard les outils pratiques de cette méthode avec mes patients, lorsque je serais médecin.

“ Je gagnais en présence, j'étais plus stable émotionnellement, plus sereine dans l'écoute du patient.

Or, ce qui était en train de se produire, de façon plus précoce, était d'une autre nature : je n'utilisais pas les outils pratiques de la SPP sur un patient, mais j'utilisais les compétences nouvellement acquises (attentionnelles, perceptivo-

motrices) en SPP pour moi-même, et cela améliorait ma relation au patient.

Une expérience fondatrice en Unité de Soins Palliatifs

Plus tard lors de mon internat, j'ai effectué un semestre en Unité de Soins Palliatifs (USP). J'ai alors découvert cette démarche qui ne consiste plus à diagnostiquer et guérir des maladies, mais à accompagner des personnes en fin de vie. J'étais confrontée aux symptômes physiques de ces personnes, mais également à leur souffrance, à la fois physique, psychique, sociale et spirituelle. Je mesurais ainsi l'importance vitale des qualités relationnelles que je me devais de déployer auprès des patients et de leur famille. Dans le même temps, je faisais l'expérience de mes limites et de mes difficultés, notamment émotionnelles.

J'ai alors adopté la seule attitude qui avait fait ses preuves dans ce type de situation : me tourner vers mon intériorité, entrer en relation avec mon corps sensible. Ceci a été à l'origine d'une expérience tout à la fois intense et prolongée, durant les six mois passés dans ce service. Le fait d'investir ma subjectivité corporelle avec une telle implication a eu un ►

► premier effet : pour la première fois je me suis sentie moi-même dans ma relation au patient.

Affranchie des référents extérieurs, je n'étais plus seulement un médecin, j'étais moi Mathilde, faisant l'expérience de moi-même et me découvrant en tant que personne singulière soignante. De façon miroir, je n'avais plus en face de moi des patients mais des personnes singulières. Ce n'était donc plus une relation entre un patient et un médecin, régie par nos statuts respectifs, mais une relation intersubjective d'une personne singulière à une autre personne singulière, au sens où l'entend P. Barrier (2010). Le deuxième effet s'est fait sentir plus concrètement encore dans ma pratique : à partir de cette relation à mon corps sensible, je sentais que je gagnais en présence, j'étais plus stable émotionnellement, plus sereine dans l'écoute du patient, je découvrais une facilité et un plaisir de communication inédits jusqu'alors. Depuis mon intériorité vécue, expérimentée – j'emprunte ici ce terme au focusing de Gendlin (Lambooy, 2009) en y ajoutant la dimension de réflexivité immédiate qui se donne dans le temps même du vécu expérientiel - un véritable savoir relationnel émergeait et me guidait en temps réel de la relation de soin. ■

Méthodologie

■ D'une connaissance intime à un savoir formalisé : naissance d'une recherche

Face aux enjeux de la relation de soin avec les patients atteints de maladie grave, à partir de mes difficultés et de mes ressources, j'avais fait preuve de créativité au sein de ma pratique et trouvé une solution toute personnelle afin de mieux accompagner ces patients.

« C'est dans l'expérience vécue que se situe une 'région sauvage', pour reprendre les termes du phénoménologue Tengelyi, c'est à dire une région d'émergence qui déborde le contrôle de la conscience réfléchie, et qui de ce fait permet la création, l'invention, la saisie de nouvelles intuitions au sein même du vécu professionnel » (Vermersch, 2006, p.11-12).

Ce savoir expérientiel naissant, et même renaissant à chaque rencontre, sous la forme d'un savoir relationnel, d'un savoir accompagner, restait à ce stade de l'ordre de la connaissance intime, de mon vécu singulier de praticienne. Mon expérience vécue avait force d'évidence. Ce savoir qui émergeait en temps réel de la relation était tout à fait opérant. Dans le ►

▶ même temps, il gardait son mystère : je constatais que cela fonctionnait, mais qu'est ce qui fonctionnait exactement ? Pourquoi ? Comment ? Je ne connaissais pas les mécanismes, les contours, les impacts précis de ce qu'il m'était donné de vivre avec une telle intensité. Cette expérience intime demandait à être questionnée, explorée afin de mieux la comprendre, lui donner sens, mais aussi pouvoir la partager avec autrui, car je ne savais pas comment en parler. Ainsi, lorsque j'ai eu l'opportunité de faire une recherche dans le cadre d'un master en psychopédagogie perceptive j'ai choisi d'interroger cette expérience fondatrice dans le but de mieux la comprendre, et de pouvoir en tirer un savoir formalisé communicable. Ma question de recherche était la suivante : quel est l'impact de mon expérience de la relation au corps sensible dans ma pratique relationnelle de médecin auprès de patients atteints de maladie grave ? Mes objectifs étaient d'explorer les enjeux et les difficultés de la relation de soin en soins palliatifs ; d'identifier et de comprendre les impacts de la relation à mon corps sensible dans cette pratique.

■ Posture épistémologique

Mon questionnement avait émergé de ma propre pratique professionnelle, et portait sur cette pratique. C'est donc depuis une posture de praticien-chercheur (De Lavergne, 2007 ; Kohn, 1986 ; Austray & Berger, 2009 ; Mackiewicz, 2001 ; Perrault Soliveres, 2001) que j'ai mené ma recherche, posture depuis laquelle le praticien, « tout en partant des questionnements issus de sa pratique, est en mesure de les complexifier, d'établir des mises en relation élargies, et de construire ainsi des connaissances sur différents phénomènes du réel » (Lanaris, 2007, p.6).

Pour décrire et analyser en profondeur mon vécu intime de médecin, tant dans la relation à mon corps que dans la relation à mes patients, j'ai choisi d'adopter une démarche qualitative sur le mode compréhensif et interprétatif (Dilthey, 1992 ; Paillé, 1997).

© Liana Monica Bordéi

▶ Dans le prolongement de ma posture de praticien-chercheur, et puisque ma recherche avait pour objet l'expérience intime et intense que j'avais vécue en USP, j'ai employé une posture et une démarche heuristique. « La recherche heuristique part du principe que nous ne pouvons réellement connaître un phénomène qu'à partir de nos catégories propres d'analyse, lesquelles dérivent de notre expérience personnelle de la réalité. La première étape de toute recherche s'impose ainsi comme la recherche au niveau de sa propre expérience, avant d'aller vers celle des autres » (Paillé, 2004, p.226).

Dans le but d'explorer le contenu de mon expérience, de la décrire au plus juste, j'ai employé une méthodologie phénoménologique : « la science humaine phénoménologique est l'étude des significations vécues ou existentielles ; elle essaie de décrire et d'interpréter ces significations avec un certain degré de profondeur et de richesse » (Van Manen, 1990, p.10). Ces propos attirent l'attention sur le fait que, dans une démarche de compréhension, description et interprétation sont fortement entrelacés : « la description de l'expérience même appelle déjà son interprétation pour que

son sens soit mis à jour » (Bois, 2007, p.142).

■ Méthodologie d'exploration de ma subjectivité

Afin de recueillir mes données, à savoir mon témoignage en première personne sur cette expérience fondatrice, j'ai choisi de me faire interviewer par un co-chercheur praticien en SPP. Je pensais en effet que l'interaction verbale m'aiderait à livrer une description rétrospective riche et détaillée de ma pratique. Pour permettre à l'intervieweur d'orienter ses questions selon les axes de ma recherche, j'ai construit un guide d'entretien avec l'aide d'un autre co-chercheur (Bois & all., 2013). Cette co-construction a permis d'explorer des imperçus de mon expérience. L'interview a duré 80 minutes, sa transcription a donné un verbatim de 19 pages.

L'analyse de mes données a commencé par un examen phénoménologique, consistant en « l'écoute initiale complète et totale des témoignages pour ce qu'ils ont à nous apprendre, avant que nous soyons tentés de les 'faire parler'. Cet examen consiste ainsi à donner la parole avant de la prendre soi-même » (Paillé &

► Mucchielli, 2008, p.86). Cette première phase s'est déroulée en classant mes données au sein de catégories initialement identifiées puis émergentes. Dans cette analyse catégorielle sont donc intervenues d'une part des catégories a priori issues des objectifs de ma recherche et d'autre part des catégories émergentes (Bois & all., 2013). J'ai ensuite effectué un travail de mise en relation, d'articulation entre ces catégories. Puis dans un mouvement de reconstitution, j'ai mis en valeur et en récit mes résultats d'analyse, de façon argumentée, sur un mode descriptif et parfois interprétatif. Enfin, j'ai effectué une interprétation et discussion avec le champ théorique exploré. ■■

féconds, créateurs, au sein desquels la relation à mon corps sensible m'offrait un savoir, un savoir-être et un savoir-faire particulier. La première partie des résultats présentés ici est basée sur l'analyse des moments de difficulté, et offre un savoir sur (ou à propos de) la relation de soin en USP. Cela offre une vue d'ensemble, sur la base de mon expérience singulière, de ce qui peut être donné à vivre à un médecin dans une telle situation. La deuxième partie est consacrée aux impacts de la relation à mon corps sensible sur ces difficultés, et décrit les différents savoirs qui se déploient pendant l'expérience de la relation, à partir du moment où j'entre en rapport avec mon corps sensible.

■ L'expérience – épreuve de la relation de soin

L'analyse de mon expérience de la relation de soins en USP m'a permis de mettre à jour trois particularités du patient qui peuvent générer trois types de difficultés chez le médecin. Certaines sont bien connues de l'expérience médicale en soin palliatif et d'autres sont apparues originales, inédites. Les premières, déjà recensées dans la littérature ou procédant d'une sorte d'évidence, de connaissance intime

Résultats : les savoirs expérientiels, entre savoirs d'action, de perception et de réflexion

Mon verbatim contenait de nombreuses données sur la relation au patient atteint de maladie grave, telle que j'en avais fait l'expérience dans ma pratique, que cela soit dans des moments de difficultés ou dans des moments

► forte, appartiennent donc à une catégorie de savoir qui est « déjà là », au sens de « déjà connu ». Mettre ces données à jour permet de sortir ce savoir de l'intériorité silencieuse d'une expérience singulière, de le donner à partager pour envisager son caractère universel. Les secondes, apparues de façon émergente c'est-à-dire n'appartenant à aucune catégorie de savoir préétabli, révèlent un savoir en quelque sorte caché au cœur de l'expérience vécue. Comme une sorte de vécu non repéré que le recueil des données permet d'exprimer, au sens propre du terme, et que l'analyse distanciée permet d'élaborer au rang de savoir. A ce stade de l'analyse, le retour réflexif du praticien-chercheur sur l'expérience décrite produit une boucle heuristique permettant d'accéder, à travers une singularité enfin reconnue, à des sens et des savoirs nouveaux.

Parmi les « savoirs déjà là », on trouve tout d'abord ceux relatifs à la souffrance du patient et aux difficultés émotionnelles du médecin (Buckman, 2007 ; Daneault, 2006 ; Ruszniewski, 1999). La relation au patient atteint de maladie grave confronte le médecin à la souffrance du patient. En soins palliatifs, on parle de souffrance totale : physique, psychique, sociale, existentielle et

spirituelle, ce qui génère des difficultés émotionnelles chez le médecin. De telles difficultés se laissent entendre au travers de phrases telles que « j'ai envie de pleurer, de sortir de la chambre », « je suis ébranlée ». En regardant aujourd'hui cette catégorie sous l'angle du savoir, je peux avancer que cette situation demande au médecin de déployer une capacité à savoir être ému tout en étant soignant, ce qui est assez difficile à articuler avec l'injonction fréquente en faculté de médecine de ne pas se laisser toucher émotionnellement.

On trouve également ceux qui concernent les temps de silence et les difficultés de communication qu'ils induisent (Buckman, 2007 ; Jutard, 2001 ; Llorca, 1994). La relation au patient confronte le médecin à des temps de silence

▶ importants pendant l'entretien. En effet, le patient peut être dans un état de fatigue extrême, ou en proie à une émotion forte, ou encore en train de réfléchir. L'importance de respecter ces temps de silence est bien établie dans la littérature, d'où un questionnement très concret pour le médecin : « est ce qu'il faut parler ? Est ce qu'il ne faut pas parler ? ». Il y a pour le médecin un défi dans la communication, la nécessité de savoir donner sens aux silences pour repérer le bon moment pour parler, pour gérer le plus finement possible l'échange avec le patient, en respectant sa vitesse, ses rythmes et besoins propres.

Mais, comme indiqué plus haut, est aussi apparue une autre nature de problématique, ne relevant pas de savoirs déjà décrits dans la littérature. Il s'agit de la rencontre avec un discours extra-ordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, inhabituel, (à moins de travailler en soins palliatifs), et qui peut plonger le soignant dans une certaine perplexité. Ainsi, un patient en fin de vie peut demander s'il va guérir ; un autre formuler une demande d'euthanasie, un autre encore parler de son expérience de mourant. Pour le médecin, les difficultés sont exprimées par des phrases telles que « je me

sens bête », « je ne sais pas quoi répondre », « je suis un peu bloquée », « ça se précipite dans ma tête ». A l'évidence, il ne s'agit pas de difficultés émotionnelles, ni de gestion des silences. Nous sommes là dans une nature de difficultés que j'ai nommée réflexive ou cognitive, que je ne pensais pas avoir avant l'analyse de mon verbatim. Pourtant les contenus décrits sont indiscutables.

Ce type de difficulté est-il masqué par les problèmes plus évidents, liés à des vécus plus intenses, tels que les troubles émotionnels par exemple ? Le champ de mon attention serait alors saturé par certaines difficultés se portant de façon criante à ma connaissance, mettant les autres dans l'ombre. Ou bien y a-t-il une particularité intrinsèque à ces difficultés qui m'empêche de les envisager ou de les reconnaître pour ce qu'elles sont ? J'aurais alors une forme de cécité sélective... Dans ce cas précis, y a-t-il pour un médecin un empêchement à se reconnaître une problématique d'ordre cognitive, réflexive ?

La nature de la difficulté mise en lumière soulève en effet la question du rapport au savoir. Dans le cas de déni de la part d'un patient ▶

▶ par exemple, ou face à une demande d'euthanasie, le médecin connaît la réalité biologique et les textes de loi, il sait répondre d'un point de vue médical ou légal... mais la transmission de ce savoir académique ne serait pas soignante. Que faire de ce savoir que je ne peux pas transmettre abruptement ? Cette situation appelle à mobiliser une autre nature de savoir, moins immédiate, d'accès moins aisé, comme par exemple savoir entendre la demande profonde du patient au-delà de la question qu'il formule... Un autre type de difficulté dans le rapport au savoir survient quand le patient nous relate son expérience de mourant : celle-ci est source de savoirs pour le patient. Ce dernier peut alors nous faire part de ses compréhensions, des mises en sens qu'il réalise : il a alors un savoir que je n'ai pas en tant

que personne n'ayant pas l'expérience intime d'être mourant. J'ai donc tout à apprendre de lui, et en même temps en tant que médecin, je suis celui qui est censé savoir : comment me positionner alors ? Il y a dans ces échanges une opportunité forte de s'ouvrir aux savoirs expérientiels du patient, pour peu que l'on sorte d'un modèle trop restrictif et hiérarchisé du rôle de soignant.

Au final, l'expérience de la relation de soin en soins palliatifs peut s'envisager sous la forme d'une épreuve, rejoignant une des origines étymologiques de ce terme (Tableau 1). Cette expérience est éprouvante ; elle est aussi une mise à l'épreuve du médecin dans son savoir-être, son savoir-faire relationnel, et son rapport aux savoirs, aux siens propres, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel, comme à ceux du patient.

■ **Le corps sensible : lieu d'émergence d'un savoir-interagir renouvelé (Tableau 2)**

J'ai utilisé le prisme de ces trois natures de difficultés pour analyser, dans mon verbatim, l'impact de la relation à mon corps ▶

Particularités de la relation au patient en soins palliatifs	Difficultés éprouvées par le médecin
Contexte empreint de souffrance	Difficultés émotionnelles > Savoir être ému tout en restant soignant
Temps de silences inhabituels	Difficultés de communication > Savoir donner sens aux silences
Discours extraordinaire	Difficultés réflexives ou cognitives > Difficultés dans le rapport aux savoirs

Tableau 1 : L'expérience-épreuve de la relation de soin en Soins Palliatifs

▶ sensible. Au sein de mes difficultés, de cette épreuve, une volonté m’anime : celle de rester soignant, de rester présent, avec une présence de qualité.

Je me mets alors en action : je tourne mon attention vers mon intériorité corporelle, je réalise des ajustements tonico-posturaux, je me rends disponible aux informations perceptives qui émergent, je retrouve petit à petit une relation sensible à mon corps. L’impact général de cette mise en action est un état de proximité défusionnée par rapport à mes émotions, mes pensées, et par rapport au patient.

Par rapport aux émotions, je constate tout d’abord que le rapport à mon corps sensible génère en moi un état de calme, de solidité, la sensation de mon corps propre comme un lieu

de stabilité depuis lequel je peux entrer en relation avec mes émotions sans être emportée par elles. Je ne suis plus fusionnée à mes émotions, je me perçois émue, « je sens que je sens ». Ce type d’éprouvé s’accompagne d’une émotion particulière dont témoignent certains extraits du verbatim, comme par exemple : « Tu es touché par toi, par ta présence, et du coup tu es disponible pour l’autre ». Cela va plus loin que savoir être ému tout en restant soignant. Il s’agit ici d’un savoir-être-touché dans sa fibre sensible qui rend disponible à autrui. Et le fait d’être touchée par moi de cette façon, est précisément ce qui me permet d’être plus présente au patient.

J’apprécie fortement les moments de silence : « loin d’être pour moi une source de gêne ou un

Au sein de l’épreuve	Une volonté : rester soignant = déployer une présence de qualité Une mise en action : instaurer la relation à mon corps sensible Impact général : un état de proximité défusionnée
Par rapport à la souffrance	Etat de calme. Lieu de stabilité depuis lequel je peux entrer en relation avec mes émotions sans être emportées par elles Être touchée me rend disponible au patient
Par rapport aux silences	Les perceptions de mon intériorité corporelle me guident > Permanence du lien relationnel
Par rapport au contenu extraordinaire du discours	Etat de confiance et de sérénité depuis lequel je peux me laisser être altérée Réflexion et sensation couplées

Tableau 2 : Le corps sensible comme lieu d’émergence d’un savoir interagir renouvelé

▶ vide à combler, ils me laissent le temps d’affiner mon rapport à mes perceptions internes, et je ressens alors avec plus d’acuité ce qui se passe dans le patient : 'c’est d’abord l’animation dans moi, et de là je vais capter ce qui se passe dans l’autre'. J’élargis ainsi mon activité perceptive, initialement tournée vers ma propre intériorité corporelle, vers l’intériorité du patient. Sur un mode de réciprocité, mon corps sensible « résonne » au gré des changements d’état du patient : les sensations perçues dans mon corps sont porteuses d’information interne, je leur donne sens. Ainsi, je peux par exemple identifier de façon plus précise l’angoisse d’un patient (à travers une hypertonie corporelle, vers la zone du cœur, de la gorge), ou encore comprendre qu’il est en train de réfléchir activement (à travers la perception d’une animation active, non stagnante) et qu’il convient de ne pas interrompre son silence. Je peux alors adapter mes propres relances de façon plus précise, tant dans leur rythme que leur contenu et leur prosodie. Je m’exprime ainsi de façon plus empathique, et j’ai le sentiment de permettre au patient de se sentir mieux compris, mieux accueilli, tant sur le plan émotionnel qu’au niveau de son rythme propre pour recevoir les informations. Cela ouvre un

espace de parole, une possibilité pour lui de se confier en confiance». Les silences ne sont pas source d’une rupture de continuité dans la communication. En me basant sur mes perceptions, et non plus uniquement sur les mots prononcés, le lien relationnel, tout comme ma présence et mon écoute, deviennent permanents : « quand [le patient] dit quelque chose tu l’accueilles, mais quand il est en train d’élaborer avant de dire quelque chose, tu l’accueilles pareillement ».

“ Il s’agit ici d’un savoir-être-touché dans sa fibre sensible qui rend disponible à autrui.

Concernant les impacts sur l’état réflexif, le rapport à mon corps sensible me met dans un état de sérénité, de simplicité et de confiance en mes capacités à être soignant : « C’est comme si j’avais plus de temps en moi pour laisser rentrer sa question ». Mon mode réflexif est transformé, au lieu de chercher à répondre immédiatement à une question, je laisse d’abord pénétrer cette question dans moi, je l’accueille corporellement, je me laisse être altérée par les mots. Et depuis ce que je ressens, ce que j’éprouve, je laisse

▶ émerger une réponse, de façon plus créative. Ma réflexion et mes sensations sont couplées. Il y a un savoir-quoi-dire qui émerge en temps réel sur la base de mon éprouvé corporel.

■ La distance de proximité : le médecin acteur de la relation soignante

Un médecin choisit rarement sa profession par hasard. Par vocation nous souhaitons être actifs, faire quelque chose face à la souffrance d'autrui. Au cours de notre formation, le déploiement de cette part active se fait surtout dans la démarche biomédicale du soin: interroger et examiner le patient, analyser des résultats, prescrire des médicaments, réaliser des interventions chirurgicales.

La démarche d'accompagnement, alors même qu'elle fonde la relation de soin, ne fait à mon sens pas suffisamment l'objet d'un apprentissage formalisé. Cet accompagnement peut être envisagé comme « un agir relationnel qui consiste, au côté de l'autre et à son rythme, à accueillir ce qui vient de lui dans le respect de sa personne » (Pandélé, 2008, p.76). Comment apprendre à accueillir activement autrui ? A

instaurer de façon active une relation soignante ? A même envisager la relation comme une action, et non un état de fait ?

De telles compétences relationnelles ne peuvent s'apprendre seulement dans les livres ; c'est un apprentissage par la pratique qui peut permettre de les développer. Or, si l'expérience de la relation de soin s'avère trop éprouvante, nous risquons un des périls de la formation expérientielle : « sortir de l'épreuve est si difficile que loin d'assouplir le nouveau milieu formé elle le durcisse, le bétonne, le forme plus défensivement au nouveau, à l'événement, à l'imprévu, à l'insu » (Pineau, 1991, p.30-31). L'expérience, d'abord déformatrice avant d'être formatrice, peut dans certains cas être traumatisante. Le médecin, dans un mouvement spontané de protection et de défense, peut alors se désengager de la dimension relationnelle, devenir froid, distant, et sembler dépourvu d'humanité. Ma double formation professionnelle m'a amené à faire l'expérience de la relation de soin à partir d'un rapport perceptif renouvelé à mon corps. La recherche présentée ici a permis de formaliser le contenu de cette expérience et sa dimension transformatrice, tout en soulignant l'importance ▶

▶ du corps sensible comme voie de passage vers le déploiement actif de mes compétences relationnelles face à des patients en grande souffrance. Me mettre en relation avec mon corps sensible me demande dans un premier temps de gérer activement mon implication perceptives vis-à-vis de moi-même.

“ Depuis ce lieu, j'ai découvert que je pouvais accueillir le patient, m'ouvrir à ce que je percevais de lui, et me laisser être altérée.

En effet, ce type de rapport au corps mobilise une dimension perceptives et cognitive, mais nécessite également l'implication du sujet qui vit l'expérience : il s'agit de faire l'expérience de soi-même au travers de son corps sensible, porteur d'une subjectivité incarnée et singulière. En me mobilisant de cette façon, je ne subis pas passivement une expérience professionnelle difficile. Il me semble alors que cette forme de part active peut en quelque sorte venir « nourrir » notre désir d'être actif, acteur, impliqué dans notre travail de soignant, tout en évitant l'écueil d'une implication émotionnelle ou affective vis-à-vis du patient.

Cette façon de faire, en entrant d'abord en

rapport avec moi-même au travers de mon corps, est à contre-courant de l'invitation classique à gérer en premier lieu la distance au patient. Source de repères perceptives clairs (contours, globalité, tonus...), à l'opposé des repères plus théoriques habituellement formulés en double négation (ni trop proche, ni trop distant), l'expérience de la relation de soin à travers mon corps sensible m'apporte le sentiment d'être capable d'instaurer une distance relationnelle plus juste et plus adaptable. Cette distance de proximité, vis-à-vis de soi puis d'autrui, permet en effet d'être au sein de la relation « pleinement présent à la fois à soi, à l'autre, et aux fruits de la relation, de manière spontanée et sereine. Cette distance n'est jamais prédéfinie, elle ne peut être caractérisée que par les effets qu'elle produit ou par les conditions qu'elle requiert, elle se donne comme signe et résultat d'une qualité de relation au fur et à mesure que celle-ci s'élabore et se déploie, elle est adaptée à l'instant et aux personnes en présence » (Berger, 2015, p.234).

Depuis ce lieu de stabilité et de sécurité que m'offre à vivre le corps sensible, j'ai découvert que je pouvais accueillir le patient, m'ouvrir à ce ▶

que je percevais de lui, et me laisser être altérée. Cela fait écho aux propos de P. Barrier (2010) sur l'éthique du soin, entrevu comme une « ouverture intérieure à une autre intériorité ». Dans mon expérience, cette ouverture, cet accueil sont donc très concrets, perceptibles dans ma chair. Pouvoir se laisser être altéré dans son corps sensible, c'est alors s'ouvrir à une dynamique, un mouvement d'être touché par autrui, qui rend possible l'engagement dans l'accompagnement du patient en prenant soin de soi, de lui et de la relation. L'expérience de la relation de soin n'est alors plus traumatisante, incitant à fuir la rencontre avec le patient : elle est formatrice. ■■

Discussion et conclusion

Comment réfléchir autour et à partir des savoirs issus de l'analyse de cette expérience subjective qui a été la mienne ? Soulignant des potentialités humaines, ces savoirs peuvent servir d'appui à une réflexion plus large sur le caractère éventuellement universel de cette singularité révélée.

Au terme de cette recherche heuristique, il apparaît que les difficultés qu'un soignant

peut éprouver dans sa relation au patient atteint de maladie grave sont le reflet de compétences à développer, notamment, savoir être ému tout en restant soignant, écouter le patient dans ce qu'il dit comme dans ses silences, accepter de ne pas toujours savoir, et enfin reconnaître et valider les savoirs expérientiels du patient.

Comment favoriser l'apprentissage de telles compétences ? En mettant à jour l'impact du rapport du médecin à son corps sensible dans sa relation au patient, les résultats de ma recherche amènent à questionner la place et l'importance du rapport du soignant à son corps dans la formation et la pratique médicale.

Dans la formation médicale de base, seuls les sens extéroceptifs sont éduqués, le rapport de l'étudiant à son propre corps n'est jamais sollicité (Gros, 2012). A travers cette double expérience d'apprendre à entrer en relation avec son corps sensible puis à le mobiliser comme caisse de résonance dans la relation de soin, la personne peut enrichir son univers perceptif, mais aussi son savoir-faire et son savoir-être dans sa relation à elle-même et au patient. Des compétences telles que savoir attendre, savoir accueillir autrui,

partager un silence, être stable tout en se laissant être touché, se développent. La voie du rapport au corps, au corps sensible, à son intériorité vivante, éprouvée et conscientisée, paraît ainsi prometteuse d'une relation respectueuse et accompagnante, dans cet apprentissage expérientiel délicat et fondamental qu'est celui de la relation à une personne en souffrance.

Depuis sa subjectivité incarnée, le soignant peut aller à la rencontre du patient dans sa singularité, lui offrir une présence palpable sur laquelle s'appuyer, et partager avec lui un espace relationnel stable et rassurant, dans lequel peut se déployer tout le potentiel thérapeutique d'une relation de soin humaine et de qualité. ■■

Bibliographie

- Austry, D. ; Berger, E. (2009). *Le chercheur du Sensible – Sa posture entre implication et distanciation*. 2ème colloque international francophone sur les méthodes qualitatives, Université de Lille, publié en ligne : <http://www.trigone.univ-lille1.fr/cifmq2009/?/Les-actes-du-colloque>
- Barrier, Ph. (2010). Le soin comme accompagnement et facilitation de l'individuation avec la maladie chronique. In *La philosophie du soin*. Ethique, médecine et société. 155-171. Paris : PUF.
- Berger, E. (2005). Le corps sensible : quelle place dans la recherche en formation ? In Delory-Momberger C., dirs., *Pratiques de formation ; corps et formation*. 51-64. St Denis : Université de Paris 8.
- Berger, E. (2006). *La somato-psychopédagogie ou comment se former à l'intelligence du corps*, Ivry-sur-Seine : Point d'Appui.
- Berger, E. (2009). *Rapport au corps et création de sens en formation d'adulte ; Etude à partir du modèle somato-psychopédagogique*, thèse de doctorat en sciences de l'éducation, Université Paris VIII.
- Berger, E. (2015). La distance juste est-elle de 70 centimètres ? Distance et proximité à l'épreuve du Sensible. In Austry D., Grenier K., Léger D., dirs., *Identité, Altérité, Réciprocité. Pour une approche sensible de la formation, du soin et de l'accompagnement*. Tome 2. 231-244. Tome 2. Paris : Point d'Appui.
- Bois, D. (2007). *Le corps sensible et la transformation des représentations chez l'adulte : vers un accompagnement perceptivo-cognitif à médiation du corps sensible*, thèse de doctorat européen en didactique et organisation des institutions éducatives, Université de Séville.
- Bois, D. (2013). L'homme autrui de lui-même. Cheminer vers autrui, c'est cheminer vers soi. In Bois D., Gauthier J.-P., Humpich M. et Rugira J.-M., dirs., *Identité, altérité et réciprocité. Articulation au cœur des actions d'accompagnement et de formation*. 25-31. Bibliothèque et archives du Canada, Ed. Ibuntu.
- Bois, D. (2015). Perspectives. In Austry D., Grenier K., Léger D., dirs., *Identité, Altérité, Réciprocité. Pour une approche sensible de la formation, du soin et de l'accompagnement*. Tome 2. 407-426. Ivry-sur-Seine : Point d'Appui.
- Bois, D., Austry D. (2007). *Vers l'émergence du paradigme du Sensible*, Réciprocités n°1. 6-22.
- Bois, D., Bourhis H., Bothuyne G. (2013). *La dynamique de recherche anticipation / émergence : approche catégorielle*

innovante du récit autobiographique d'une patiente ayant traversé l'épreuve du cancer. Recherche qualitative, Hors Série (15), 116-131.

- Bourhis, H. (2015). Le mode de relation spécifique à la somato-psychopédagogie. De l'empathie et de l'intersubjectivité à la réciprocité actuante. In Austray D., Grenier K., Léger D., dirs., *Identité, Altérité, Réciprocité. Pour une approche sensible de la formation, du soin et de l'accompagnement*. Tome 2. 75-98. Ivry-sur-Seine : Point d'Appui.
- Buckman, R. (2007). *S'asseoir pour parler. L'art de communiquer de mauvaises nouvelles aux malades. Guide du professionnel de santé*, 4ème édition, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson.
- Courraud, C. (2009). L'entretien tissulaire : une pratique de la relation d'aide en fasciathérapie. In Bois D., Josso M.C. et Humpich M., Dirs. *Sujet Sensible et renouvellement du moi. Formation*. 193-220. Ivry-sur-Seine, Point d'Appui.
- Daneault, S. (2006). *Souffrance et médecine*, Québec, Presses Universitaires du Québec.
- De Lavergne, C. (2007). *La posture du praticien-chercheur : un analyseur de l'évolution de la recherche qualitative*. Recherches Qualitatives, Hors Série (3), 28-43.
- Dilthey, W. (1992). *Introduction aux sciences de l'esprit*. Oeuvres complètes, T. I. Paris, Ed. Le Cerf.
- Gros, M. (2009). *L'enseignement de l'annonce de la maladie grave dans la formation médicale: enjeux, état des lieux, impacts*, thèse de doctorat en médecine, Université Claude Bernard, Lyon 1 - Faculté de Médecine Lyon Sud.
- Gros, M. (2012). *Relation sur le mode du Sensible et pratique médicale auprès de patients atteints de maladie grave. Démarche biographique en première personne radicale*, mémoire de master en psychopédagogie perceptive, Université Fernando Pessoa, Porto.
- Jutard, C. (2001). *Les difficultés de l'annonce d'une maladie grave et incurable : enquête auprès de 30 médecins généralistes*, thèse de doctorat en médecine, Université Lyon I, Lyon Nord.
- Kohn, R. (1986). *La recherche par les praticiens : l'implication comme mode de production de connaissances*, Bulletin de psychologie, tome XXXIX (377), 817-826.
- Lamboy, B. (2009). *Au corps de l'expérience par le focusing : vers l'accomplissement de l'être.*, in Bois D., Humpich M., dirs, *Vers l'accomplissement de l'être humain : soin, croissance et formation*. 63-80. Ivry-sur-Seine : Point d'Appui.
- Lanaris, C. (2007). *Recherche et formation professionnelle en éducation : illusion, paradoxe ou nécessité ?* Colloque : Qu'est-ce qu'une formation professionnelle universitaire des enseignants ? Arras. Accès : <http://www.lille.iufm.fr/fpu2007/IMG/pdf/LANARIS.pdf> consultée le 16/11/2007.
- Llorca, G. (1994). *Communication médicale*, Paris : Ed. Marketing.
- Mackiewicz, M.-P. (2001). *Praticien et chercheur – Parcours dans le champs social*, Paris, Ed. L'Harmattan.
- Paillé, P. (1997). *La recherche qualitative... sans gêne et sans regrets*. 60-65. Recherche en soins infirmiers, 50.
- Paillé, P. (2004). Recherche heuristique. in : Mucchielli A., dir, *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociale*. 225-226. Paris : A. Colin. (1ère Ed. 1996).
- Paillé, P., Mucchielli, A. (2008). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Paris, A. Colin, (1ère Ed. 2003).
- Pandélé, S. (2008). *La grande vulnérabilité : fin de vie, personnes âgées, handicap : esquisse d'une éthique de l'accompagnement*, Paris, Ed. Seli Arslan.
- Perrault Soliveres, A. (2001). *Praticien-chercheur : défricher la nuit*, Paris, Ed. L'Hamarttan.
- Pineau, G. (1991). Formation expérientielle et théorie tripolaire de la formation. In Courtois B., Pineau G., dirs., *La formation expérientielle des adultes*. 29-40. Paris : La documentation française.
- Ruszniewski, M. (1999). *Face à la maladie grave. Patients, familles, soignants* Paris, Ed. Dunod.
- Van Manen, M. (1990). *Researching lived experience*, New York, SUNY Press
- Vermersh, P. (2006). Préface. In Bois D., *Le moi renouvelé, introduction à la somato-psychopédagogie*. 11-15. Ivry-sur-Seine : Point d'appui.
- Verspieren, P. (1986). *Préface de l'édition française du livre de Saunders C., Baines M., La vie aidant la mort : thérapeutiques antalgiques et soins palliatifs en phase terminale*, Paris, Ed. Medsi.

Derniers ouvrages sur la psychopédagogie de la perception

La méditation pleine présence

D. Bois, I. Eschalié
Ed. Eyrolles

Fascias, le nouvel organe clé de votre santé

C. Courraud
Ed. Leduc

100% attentif

M. Vincent-Roman, P. Lesauvage
Ed. Bayard

Retrouver l'intelligence du corps

E. Berger
Ed. InterEditions

Pour le meilleur de chacun

V. Martinat
Ed. Librinova